

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ
АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
www.moh.tj

МДТ «ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ХАТЛОН»
ГОУ «ХАТЛОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
www.khatmedun.tj

«ДАСТОВАРДҶО ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ИЛМ ВА ТАҲСИЛОТИ ТИББӢ ДАР ТОҶИКИСТОН»

МАВОДҶОИ КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМӢ-АМАЛИИ ҶУМҲУРИЯВӢ (СОЛОНАИ VI),
БАХШИДА БА РӮЗИ ПРЕЗИДЕНТ ВА ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ»

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (VI-АЯ ГОДИЧНАЯ),
ПОСВЯЩЁННОЙ ДНЮ ПРЕЗИДЕНТА И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФЛАГУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Том 1

н. ДАНҒАРА
21 ноябри соли 2025

BAZORATI TANDURUSTI VA XIFZI ICHTIMOII
AHOIII CHUMXURIИ TOЧИКИСТОН
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

МДТ «ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
ТИББИИ ХАТЛОН»
ГОУ «ХАТЛОНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ДАСТОВАРДҲО ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ИЛМ ВА ТАҲСИЛОТИ ТИББӢ ДАР ТОЧИКИСТОН

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии
ҷумхуриявӣ (солонаи VI-умин), бахшида ба рӯзи президент
ва парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Материалы республиканской научно-практической
конференции (VI-годовая), посвященной дню президента и
государственному флагу Республики Таджикистан

21 ноябри соли 2025
Данғара

важную роль в выборе эффективного метода анестезиологического обеспечения. При этом патогенетический обоснованный подход при подготовке к родам предотвращает возможные ошибки, правильно определяет акушерскую тактику, обеспечивает безопасность родов.

ПАРАМЕТРЫ ИММУННЫХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

¹Муминов А.Ш., ¹Ражабов М.М., ²Валиев Э.Ю., ³Хамдамов Б.З., ⁴Муминов М.А.

¹ Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Бухара, Узбекистан.

² Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан.

³ Бухарский государственный медицинский институт имен Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан.

⁴ Шестой межрегиональный ГУИН при МВД РУз., Бухара, Узбекистан.

Цель. оценить динамику иммунологических (CRP, иммуноглобулины IgA/IgG) и биохимических маркёров (витамин D, остеокальцин) у пациентов с переломами костей нижних конечностей и выявить их связь с развитием осложнений (инфекции, замедленное сращение).

Материалы и методы. В исследование включены 82 пациента (возраст 19–65 лет, 58 мужчин и 24 женщины) с диафизарными переломами бедренной кости (n=34) и костей голени (n=48), проходившие лечение в травматологическом отделении Бухарского филиала РНЦЭМ в 2020–2024 гг. Из них у 29 травма была открытой (Gustilo II–III), у 53 – закрытой, всем выполнялись операции остеосинтеза (внешняя фиксация или внутри-, на костная фиксация по показаниям). Статистический анализ включал t-критерий для независимых выборок и χ^2 для долей, значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты. Осложнения в основной группе включали: глубокая инфекция (остеомиелит) – у 12 пациентов, поверхностная раневая инфекция – у 5, несращение перелома – у 8 (некоторые имели более одного осложнения). В основной группе выявлен более выраженный и длительный системный воспалительный ответ: средний уровень CRP через 1 неделю после травмы составлял 68 ± 12 мг/л против 40 ± 10 мг/л в группе сравнения ($p < 0,01$). К 4-й неделе CRP в основной группе оставался повышенным (30 ± 8 мг/л), тогда как в группе сравнения снижался до 12 ± 5 мг/л, возвращаясь к норме. Это совпадало с клиническими признаками: у пациентов с осложнениями часто сохранялся отёк и субфебрилитет рано после операции. Иммуноглобулины IgG и IgA в острый период у обеих групп были в пределах референса, однако на 2–4 неделе у группы осложнений отмечалось относительное снижение IgG (в среднем на 15% от исходного, $p < 0,05$), тогда как у пациентов без осложнений IgG остался стабильным.

Заключение. Анализ иммунных и биохимических маркёров у пострадавших с переломами нижних конечностей выявил ряд значимых корреляций. Длительно повышенный CRP после травмы сигнализирует о вероятном инфекционном процессе и риске несращения кости.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ

¹Муслихиддинов Т.А., ²Мустафаев У.К., ³Тошев Ш.А.

¹Лечебно - диагностический центр «Мадади Акбар».

²Кафедра общей хирургии №1 им. профессора А.Н. Каххорова, ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Таджикистан.

³Кафедра хирургии №1, Таджикский национальный университет.

Хирургическая тактика лечения осложненного аппендицита с перитонитом	
<i>Мирзоев Б.Х., Дадоджонов Ж.Ю., Иброхимова Ф.Х.</i>	108
Анализ случаев самопроизвольного выкидыша	
<i>Мирзоева Л.К., Зоирова Г.Х., Шамширова У.М.</i>	109
Анализ частоты возникновения и разновидностей преждевременных родов	
<i>Мирзоева Л.К., Шокири У.Г.</i>	110
Сравнительный анализ послеоперационных результатов ампутации и экстирпации у пациенток	
<i>Мирзоева Л.К., Исмаилова М.Н., Кобилова З.А.</i>	111
Репродуктивный анамнез пациенток, перенесших коронавирусную инфекцию	
<i>Мирзозода Г., Табарова Н.М., Шокирова Ш.Ш.</i>	111
Динамика преждевременных родов и репродуктивных потерь в Хатлонской области за 2020-2024 годы	
<i>Модх Ф.А., Мирзабекова Б.Т., Кенчазода Ф.Р.</i>	112
Морфологические аспекты головки плечевой кости при деформирующем артрозе и инфаркте	
<i>Мохаммади М.Т., Волотовский П.А., Крук А.Н.</i>	113
Диагностика доброкачественных новообразований костей конечности	
<i>Мохаммади М.Т., Герасименко М.А.</i>	113
Морфология нестабильности перипротезной ткани коленного сустава	
<i>Мохаммади М.Т., Пашкевич Л.А., Малюк Б.В.</i>	114
Морфология доброкачественных остеогенных опухолей костей	
<i>Мохаммади М.Т., Герасименко М.А., Пашкевич Л.А.</i>	114
Иммуногистохимия доброкачественных хондрогенных опухолей	
<i>Мохаммади М.Т., Герасименко М.А.</i>	115
Совершенствование способов лечения в хирургии абдоминальных грыж	
<i>Муаззамов Б.Б., Хакимов М.Ш., Муаззамов Б.Р.</i>	115
Оценка функционального состояния систем кровообращения матери и плода к сроку родов у женщин с митральным стенозом	
<i>Муминов А.А., Матлубов М.М., Акрамов Б.Р.</i>	116
Параметры иммунных и метаболических показателей при восстановлении костной ткани после переломов нижних конечностей	
<i>Муминов А.Ш., Ражабов М.М., Валиев Э.Ю., Хамдамов Б.З., Муминов М.А.</i>	117
Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью с использованием прогностической шкалы	
<i>Муслихиддинов Т.А., Мустафаев У.К., Тошев Ш.А.</i>	117
Динамика частоты абортот и его видов в различных регионах Таджикистана	
<i>Мухаммадиева С.М., Рустамова М.С., Аминова У.С.</i>	118
Авиценна и современная охрана здоровья матери и ребёнка	
<i>Мухаммадиева С.М.</i>	119
Препараты кальция, применяемые в лечении системного остеопороза у пациентов с остеохондрозом	
<i>Мухамедова И.Г., Аскарлов А., Айнизода Б.С., Гафурзода М.М.</i>	120
Устранение субтотальных дефектов уретры при гипоспадии комбинированным методом	
<i>Мухсинзода Г.М., Исмоилов М.М., Зиёзода С.С.</i>	120
Трубная беременность и повторная реконструкция: Показания и противопоказания	
<i>Мухсинзода Г.М., Остонаева О.М., Мирзобекова Р.З.</i>	121
Клинические особенности лагофтальма среди населения Дангаринского района	
<i>Мухторова Ф.Дж., Махмудзода И.Х., Авалбоева Х.У.</i>	122
Встречаемость синдрома Горнера при птозе среди населения	
<i>Мухторова Ф.Дж., Турдиев О.Х., Эштулатов К.Ш.</i>	122
Искривление перегородки носа и функции миокарда	